

РАЗДЕЛ. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6369072>

УДК 636.294:611.451

**ПРЕНАТАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ МЕДУЛЛЫ
НАДПОЧЕЧНИКОВ МАРАЛА**

Л.А. Бондырева,

к.б.н., доц. кафедры общей биологии, биотехнологии и разведения животных

Г.М. Бассаур,

к.вет.н., доц. кафедры терапии и фармакологии,

ФГБОУ ВО Алтайский ГАУ

Аннотация: Формирование мозгового вещества в надпочечниках плодов марала начинается с миграции симпатогоний из вне, начиная с двухмесячного возраста плода. В надпочечнике трехмесячных плодов хромофинобласты образуют в области постоянной коры скопления. В возрасте 4 месяца можно говорить о размерах клеток медуллы, которые имеют четко различимые границы, центрально расположенное крупное ядро. В дальнейшем развитии плодного надпочечника толщина мозгового вещества увеличивается вплоть до момента рождения. У новорожденных животных медулла сформирована в центральной части органа и представленная норадреналинпродуцирующими клетками.

Ключевые слова: надпочечники, марал, эмбрион, мозговое вещество, цитоплазма, васкуляризация, симпатогонии, гормоны

**PRENATAL DEVELOPMENT OF MEDULLA ADRENAL GLANDS OF
THE MARAL**

L.A. Bondyrev,

Ph.D., Associate Professor of the Department of General Biology, Biotechnology and Animal Breeding

G.M. Bassauer,

Candidate of Veterinary Sciences, Associate Professor of the Department of Therapy and Pharmacology,

Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education Altai State Agrarian University

Annotation: The formation of the medulla in the adrenal glands of the maral fruit begins with the migration of sympathogonies from the outside, starting from the age of two months of the fetus. In the adrenal gland of three-month-old fetuses, chromaffinoblasts form clusters in the area of the permanent cortex. At the age of 4 months, we can talk about the size of the medulla cells, which have clearly distinguishable borders, a centrally located large nucleus. In the further development of the fetal adrenal gland, the thickness of the medulla increases until the moment of birth. In newborn animals, the medulla is formed in the central part of the organ and is represented by noradrenaline-producing cells.

Keywords: adrenal glands, maral, fetus, medulla, cytoplasm, vascularization, simpatogonii, hormones

Обоснование исследований. Надпочечники представляют жизненно важное звено эндокринной системы животных и человека. Мозговое вещество (медулла) надпочечников является и эндокринным органом, и высоко специализированным отделом симпатической нервной системы. Оно не участвует в ежеминутной регуляции физиологических процессов, но реагирует на стресс и активируется, когда возникают значительные отклонения гомеостаза от нормы. В частности гормоны, синтезируемые клетками медуллы, выполняют регуляторную функцию в центральной нервной системе и желудочно-кишечном тракте [1, 2]. Функционировать эти органы начинают на ранних стадиях развития организма, начиная с пренатального периода онтогенеза [3].

Материал и методика исследования. Материалом для исследования послужили надпочечники, полученные от плодов марала в возрасте от одного до восьми месяцев развития. Возраст плодов определяли на основании их линейных размеров [4]. В качестве фиксирующих средств использовали 10 %-ный нейтральный формалин, жидкость Карнуа. Парафиновые срезы 3-5 мкм изготавливали с помощью ротационного микротома МПС-2. Изучение проводили с использованием микроскопа МС 300 (TS) тринокуляр с адаптером, видеокамерой и программным обеспечением Micromed Images. Динамику структурного состояния мозгового вещества надпочечников изучали в возрастных группах с интервалом в один месяц с использованием морфометрических показателей: абсолютная толщина зоны, диаметр клеток и объем их ядер и ядерно-цитоплазматическое соотношение, препараты окрашивали гематоксилином Эрлиха-эозином [5, 6].

Собственные исследования. Нами установлено, что в первые три месяца развития надпочечных желез происходит формирование и развитие фетальной и частично дефинитивной коры органа. На ряду с этим, в

надпочечнике двухмесячных плодов наблюдается миграция симпатогоний из вне. Через разрыхленную в нескольких местах соединительнотканную капсулу они проникают в фетальную кору и далее к центру органа. Симпатогонии образованы группами клеток, которые имеют округлую форму, крупное ядро, окруженное характерным узким ободком базофильной цитоплазмы.

В надпочечнике трехмесячных плодов продолжается миграция хромофинобластов, которые образуют в области постоянной коры скопления или так называемые «мозговые шары» [2]. Одновременно формируется мозговое вещество в центральной части надпочечника.

Говорить о размерах клеток и толщине медуллы впервые можно, изучая надпочечники у четырехмесячных плодов. В данном возрасте клетки диаметром $12,51 \pm 0,290$ мкм имеют четко различимые границы, интенсивно базофильную цитоплазму и центрально расположенное крупное ядро объемом $59,73 \pm 6,323$ мкм³. Толщина всей медуллы в данном возрасте $550,34 \pm 5,906$ мкм.

У пятимесячных плодов существенно увеличивается толщина мозгового вещества, причем за счет увеличения количества клеток, а не их роста, так как клеточный диаметр практически остается без изменения вплоть до момента рождения. В то же время отмечается достоверное увеличение объема клеточных ядер, что может косвенно указывать на начало функциональной активности клеток. Граница между медуллой и корой в надпочечниках этого возрастного еще четко не выявляется. Клетки фетальной коры расположены между хромофинноцитами, а клетки медуллы встречаются глубоко вдающимися в кору.

В медулле надпочечников шестимесячных плодов клеточные элементы расположены компактно. Между группами клеток находятся тонкие элементы соединительной ткани и сохраняются отдельные группы клеток фетальной коры. Толщина мозгового вещества в данный возрастной период продолжает достоверно увеличиваться и составляет $685,89 \pm 7,635$ мкм. Подобная тенденция отмечается до конца внутриутробного развития. Наряду с ростом толщины медуллы отмечается достоверное увеличение объема клеточных ядер, показатели которых в последующие месяцы развития органа изменяются незначительно.

В последние два месяца развития плодов структурных изменений в мозговом веществе не наблюдалось. Показатель толщины по-прежнему возрастает благодаря увеличению количества клеток и степени васкуляризации органа. По топографическим и морфологическим показателям основное количество клеток медуллы составляют норадреналинпродуцирующие. Данный факт позволяет считать формирование мозгового вещества в пренатальный период незаконченным,

так как у взрослых маралов медулла представлена и адреналинпродуцирующими клетками [7, 8].

Закключение. Таким образом, на основании проведенных исследований нами установлено, что структурное формирование мозгового вещества продолжается в течение всего пренатального периода. Центральное положение в органе клетки медуллы занимают только к трем месяца развития плода. Изменения касаются в основном увеличения массы медуллы и объемов клеточных ядер. К концу срока пренатального развития мозговое вещество представлено норадреналинпродуцирующими клетками.

Список литературы

[1] Атагимов М.З. Гистологические особенности строения гипофиза и надпочечника в допубертатный период овец дагестанской горной породы / М.З. Атагимов, Р.П. Тавлуев // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2015. № 2. 101-103 с. – ISSN 2073-0853. – Текст: электронный// Лань: электронно-библиотечная система. [Электронный ресурс]. – URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/293351>. (дата обращения: 10.03.2022).

[2] Чумасов Е.И. Развитие хромаффинной ткани надпочечника [Текст] / Е.И. Чумасов, М.З. Атагимов, В.И. Соколов // Морфология. – 2003. Т. 123. № 3. 68-73 с.

[3] Сорокин Д.А. Микроморфология надпочечников у овец эдильбаевской породы в период онтогенеза [Текст] / Д.А. Сорокин. // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. – 2013. № 40. 108-111 с.

[4] Силантьева Н.Т. К методике определения возраста маралов в эмбриональный период [Текст] / Н.Т. Силантьева, С.Н. Чебаков, О.С. Мишина // Тр. ин-та АГАУ. – Барнаул, 2003. № 1 (9). 131-133 с.

[5] Быков В.Л. Надпочечники [Текст] / В.Л. Быков // Руководство по гистологии. – СПб.: Спец. лит-ра, 2001. Т. 2. 490-508 с.

[6] Овчаренко Н.Д. Общая гистология с основами микроскопической техники: учебное пособие [Текст] / Н.Д. Овчаренко, Е.Д. Сафронова. – Барнаул: Изд-во АГАУ, 2011. 77 с.

[7] Атагимов М.З. Становление гипофиза и надпочечника в пубертатном периоде мелкого рогатого скота в постнатальном онтогенезе / М.З. Атагимов, Е.И. Чумасов, Р.П. Тавлуев // Проблемы развития АПК региона. – 2016. №

25-1. 102-105 с. – ISSN 2079-0996. – Текст: электронный// Лань: электронно-библиотечная система. [Электронный ресурс]. – URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/298107>. (дата обращения: 10.03.2022).

[8] Сидорова О.Г. Структурная организация надпочечников взрослых самцов и самок маралов [Текст] / О.Г. Сидорова, Л.А. Бондырева // Мат.науч.-практ. конф. молодых ученых. – Тюмень, 2004. 271-273 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Atagimov M.Z. Histological features of the structure of the pituitary and adrenal glands in the prepubertal period of sheep of the Dagestan mountain breed / M.Z. Atagimov, R.P. Tavluiev // Proceedings of the Orenburg State Agrarian University. – 2015. No. 2. 101-103 p. – ISSN 2073-0853. – Text: electronic// Doe: electronic library system. [Electronic resource]. – URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/293351>. (date of access: 03/10/2022).

[2] Chumasov E.I. Development of chromaffin tissue of the adrenal gland [Text] / E.I. Chumasov, M.Z. Atagimov, V.I. Sokolov // Morphology. – 2003. Т. 123. No. 3. 68-73 p.

[3] Sorokin D.A. Micromorphology of the adrenal glands in sheep of the Edilbaev breed during ontogenesis [Text] / D.A. Sorokin. // Proceedings of the Orenburg State Agrarian University. – 2013. No. 40. 108-111 p.

[4] Silantieva N.T. On the method of determining the age of deer in the embryonic period [Text] / N.T. Silantieva, S.N. Chebakov, O.S. Mishina // Tr. in-ta AGAU. – Barnaul, 2003. No. 1 (9). 131-133 p.

[5] Bykov V.L. Adrenals [Text] / V.L. Bykov // Guide to histology. – St. Petersburg: Spec. literature, 2001. Vol. 2. 490-508 p.

[6] Ovcharenko N.D. General histology with the basics of microscopic technique: textbook [Text] / N.D. Ovcharenko, E.D. Safronov. – Barnaul: Publishing house of AGAU, 2011. 77 p.

[7] Atagimov M.Z. Formation of the pituitary and adrenal glands in the pubertal period of small cattle in postnatal ontogenesis / M.Z. Atagimov, E.I. Chumasov, R.P. Tavluiev // Problems of development of the agro-industrial complex of the region. – 2016. No. 25-1. 102-105 p. – ISSN 2079-0996.- Text: electronic// Doe: electronic library system. [Electronic resource]. – URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/298107>. (date of access: 03/10/2022).

[8] Sidorova O.G. Structural organization of the adrenal glands of adult males and female deer [Text] / O.G. Sidorova, L.A. Bondyрева // Mat.scient.-pract. conf. young scientists. – Tyumen, 2004. 271-273 p.

© Л.А. Бондырева, Г.М. Бассауэр, 2022

Поступила в редакцию 8.02.2022
Принята к публикации 25.02.2022

Для цитирования:

Бондырева Л.А., Бассауэр Г.М. Пренатальное развитие медуллы надпочечников марала // Инновационные научные исследования. 2022. № 2-3(16). С. 5-10. URL: <https://ip-journal.ru/>